

ANALISIS BIAYA RELEVAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENERIMA ATAU MENOLAK PESANAN KHUSUS PADA CV PANCA TEXTILE SRIWIJAYA PALEMBANG

Danna Desika Putri^{1*}

¹Politeknik Negeri Sriwijaya

*dannadskp@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan laporan pengabdian ini adalah untuk mengetahui perhitungan biaya yang relevan saat membuat keputusan apakah pesanan khusus CV Panca Textile Sriwijaya Palembang dapat diterima atau tidak. Data laporan selesai diperoleh oleh penulis melalui proses wawancara dan observasi. Karena jumlah pesanan khusus yang besar, perusahaan memiliki kapasitas menganggur, dan perusahaan belum mengklasifikasikan biaya yang relevan dan tidak relevan untuk pesanan khusus. Karena biaya merupakan komponen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional perusahaan, perusahaan harus mengklasifikasikan dan memperhitungkan biaya secara tepat dan akurat. Hasil diskusi menunjukkan bahwa perusahaan belum tepat dalam mengklasifikasikan biaya relevan dan tidak relevan karena masih memasukan biaya tetap dalam perhitungan biayanya, terutama ketika membuat keputusan untuk menerima pesanan khusus untuk produk tertentu.

Kata kunci: biaya relevan, pengambilan keputusan, pesanan khusus

Abstract

The purpose of writing this community service report is to find out the calculation of relevant costs when making a decision whether the special order of CV Panca Textile Sriwijaya Palembang can be accepted or not. The data of the report was obtained by the author through the interview and observation process. Due to the large number of special orders, the company has idle capacity, and the company has not classified relevant and irrelevant costs for special orders. Because costs are a very important component and cannot be separated from the company's operational activities, the company must classify and calculate costs properly and accurately. The results of the discussion show that the company has not been right in classifying relevant and irrelevant costs because it still includes fixed costs in its cost calculations, especially when making decisions to accept special orders for certain products.

Keywords: relevant cost, decision making, special order

1. PENDAHULUAN

Dunia bisnis saat ini semakin hari semakin maju dan berkembang. Perkembangan ini dapat menyebabkan persaingan di antara perusahaan berskala besar dan kecil. Dalam situasi saat ini, setiap bisnis harus lebih inovatif dan efisien dalam menjalankan bisnisnya. Ini berarti mereka harus menjaga kualitas produk mereka, mengurangi biaya produksi, dan menetapkan harga jual yang tepat untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selain memperoleh keuntungan, yang perlu diperhatikan adalah keinginan pelanggan karena kualitas suatu perusahaan dapat diukur dari tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikannya.

Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok yang berfokus pada produksi dan penyediaan jasa. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, tujuan utamanya adalah mengharapkan laba yang terus meningkat. Jika laba perusahaan meningkat, itu akan membantu pemilik dan karyawannya hidup lebih baik dan memenuhi kewajiban bisnisnya. Dengan data atau informasi yang tersedia

dengan baik, perusahaan dapat mempertimbangkan berbagai pilihan dan memilih yang paling sesuai untuk bisnis mereka. Ini berarti manajemen harus bekerja keras untuk menghasilkan laba yang maksimal dengan menekan biaya produksi serendah mungkin. Laporan laba perusahaan menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen.

Manajemen sering diminta untuk membuat keputusan dari banyak pilihan. Perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dapat menghindari kerugian dan memperoleh keunggulan kompetitif. Setiap bisnis harus memperhatikan informasi tentang biaya karena akan digunakan dalam penetapan harga, penggunaan sumber daya, dan bahkan untuk mengevaluasi produk yang paling menguntungkan. Biaya ini diperlukan untuk membantu bisnis mengoptimalkan produksi dan pengeluaran untuk mencapai tingkat efisiensi dan keuntungan yang paling tinggi sambil mempertimbangkan berbagai pilihan. Perusahaan sering menghadapi ketidakpastian saat memilih pilihan terbaik. Oleh karena itu, manajemen memerlukan informasi biaya untuk mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi perusahaan saat memilih pilihan terbaik.

Manajemen perusahaan akan mempertimbangkan biaya relevan saat membuat keputusan. Menurut Witjaksono (2020), biaya relevan adalah biaya yang akan muncul, yang berbeda di antara berbagai alternatif. Manfaat dari biaya relevan adalah bahwa mereka dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan karena dapat digunakan untuk menentukan biaya dan keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika memilih satu alternatif di antara yang lain. Selain itu, tujuan dari biaya relevan adalah untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan tentang berbagai alternatif tinda.

Pesanan khusus adalah pesanan yang lebih besar daripada produksi sehari-hari yang dipesan oleh pelanggan dengan harga di bawah harga yang telah ditetapkan, yang mengharuskan perusahaan untuk menghitung harga yang tepat agar mereka tidak salah dalam membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Akibatnya, perhitungan untuk pesanan selanjutnya harus dilakukan agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam situasi di mana pengambilan keputusan harus memilih di antara dua pilihan atau lebih, ada hubungan antara pesanan khusus dan biaya relevan. Dengan menggunakan analisis biaya relevan, perusahaan dapat membuat keputusan untuk memproses produk lebih lanjut dengan melihat perbedaan antara keduanya. Semua keputusan juga berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang dapat relevan dengan keputusan tersebut. Menurut Nurbawani (2021), Pesanan khusus adalah pesanan di luar pesanan reguler untuk menutupi kapasitas menganggur, pesanan khusus terjadi ketika permintaan pasar untuk suatu produk meningkat dan manajemen harus mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerimanya.

CV Panca Textile Sriwijaya Palembang merupakan salah satu sektor manufaktur yang bergerak dibidang konveksi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 oleh bapak Eko Panca Gustiono yang beralamat di Jalan Letnan Murod (Talang Ratu), 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang. Produk-produk yang diproduksi oleh CV Panca Textile Sriwijaya Palembang antara lain kemeja, kaos, jaket, almamater, wearpack, blezer, switer, topi, seragam sekolah maupun kantor, batik, celana dan lain-lain. Perusahaan memproduksi pakaian secara masal dan menerima pesanan khusus dari konsumennya. Selama ini perusahaan menerima pesanan khusus dengan memberikan harga yang lebih murah dibanding harga normal tanpa perhitungan yang terperinci. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan atas pesanan khusus ditetapkan berdasarkan

penawaran harga yang diberikan oleh perusahaan, yaitu dengan memberikan potongan harga sebesar 5%-20% dari harga jual produk normal dengan syarat jika pelanggan memesan produk diatas 150 unit. Ditahun 2023 ini CV Panca Textile Sriwijaya Palembang telah memiliki pesanan khusus dari berbagai pelanggan dan berbagai jenis produk yang diterima. Selama 5 bulan terakhir perusahaan telah memperoleh pesanan khusus yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Data Pesanan Khusus Bulan Januari-Mei Tahun 2023

No	Jenis Produk	Jumlah Produksi					Jumlah Per
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
1	Baju Olahraga	210	-	-	-	180	390 Unit
2	Kemeja American drill	200	234	190	200	-	824 Unit
3	Jaket	200	-	-	-	170	370 Unit
4	Almamar Puring	-	-	180	-	200	380 Unit
5	Kaos Cotton Combet	-	540	250	310	-	1.100 Unit
6	Batik	-	-	170	-	180	350 Unit
7	Topi Bordiran	160	-	-	-	-	160 Unit
8	Kaos Polyester	-	226	180	210	-	616 Unit
Total		770 Unit	1.000 Unit	970 Unit	720 Unit	730 Unit	4.190 Unit

Sumber: Data CV Panca Textile Sriwijaya Palembang, 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dalam jangka waktu 5 bulan, CV Panca Textile Sriwijaya Palembang memiliki pesanan khusus yang cukup banyak, yaitu sebanyak 4.190 unit. Pada bulan januari memiliki jumlah pesanan khusus sebanyak 770 unit, bulan februari memiliki pesanan khusus sebanyak 1.000 unit, bulan maret memiliki pesanan khusus sebanyak 970 unit, bulan april memiliki pesanan khusus sebanyak 720 unit dan bulan mei memiliki pesanan khusus sebanyak 730 unit. Dari semua pesanan khusus yang diterima pada bulan januari sampai dengan mei, perusahaan memiliki pesanan atas produk yang paling sering mendapatkan pesanan khusus yaitu Produk kemeja American drill, kaos cotton combet dan kaos polyester, khususnya pada bulan februari 2023 pesanan atas 234 unit kemeja american drill, 540 unit kaos cotton combet dan 226 unit kaos polyester (PE). Ketiga produk tersebut adalah produk yang cukup banyak dipesan dalam waktu lima bulan terakhir ini, maka dari itu penulis akan membahas mengenai ketiga pesanan khusus tersebut karena merupakan pesanan khusus yang sering dipesan pelanggan. Berikut adalah tabel untuk pesanan khusus pada produk kemeja American drill, kaos cotton combet dan kaos polyester dengan ketentuan harga pada CV Panca Textile Sriwijaya Palembang

Tabel 2. Harga Pesanan Khusus yang Diterima CV Panca Textile Sriwijaya Palembang pada Bulan Februari 2023

No	Jenis Produk (Rp)	Jumlah Produk (Unit)	Harga Jual Normal (Rp)	Harga Jual Khusus (Rp)	Selisih (Rp)
1	Kemeja American Drill	234	130.000	125.000	5.000
2	Kaos Cotton Combet	540	90.000	70.000	20.000
3	Kaos Polyester	226	65.000	60.000	5.000

Sumber: Data CV Panca Textile Sriwijaya Palembang, 2023

Berdasarkan informasi tabel 2 diatas, terdapat tiga jenis pesanan khusus yang cukup sering diterima selama lima bulan terakhir di tahun 2023 yaitu, pesanan kemeja American drill sebanyak 234 unit, kaos cotton combet sebanyak 540 unit dan kaos polyester sebanyak 226 unit. Seiring dengan meningkatnya penjualan atas pesanan khusus, perusahaan sering kali menurunkan harga menjadi lebih murah dari harga

normal atau memberikan diskon sesuai dengan syarat ketentuan dari perusahaan. Selisih harga yang didapat dari ketiga pesanan khusus tersebut yaitu senilai Rp 5.000 untuk kemeja american drill, Rp 20.000 untuk kaos cotton combet dan Rp 5.000 untuk kaos polyester. Hal tersebut didapat karena perusahaan menurunkan harga bagi pesanan khusus dibawah harga normal, dan dalam pengerjaan pesanan khusus yang diterima haruslah menutupi kapasitas yang menganggur dari kapasitas produksi perusahaan. Berikut adalah tabel informasi mengenai kapasitas produksi dari produk pada CV Panca Textile Sriwijaya Palembang.

Tabel 3 Daftar Kapasitas Produksi untuk Produk/Hari

No	Nama Aset	Kapasitas/Hari (Unit)	Produksi/Hari (Unit)	Kapasitas Menganggur (Unit)
1	Mesin Bordir	200	100	100
2	Mesin Jahit	200	100	100
3	Mesin Obras	200	100	100
4	Mesin Kancing	100	50	50
5	Mesin Potong	300	100	200
6	Mesin Overdek	200	100	100
7	Screen Sablon	200	100	100
Total				750

Sumber: Data CV Panca Textile Sriwijaya Palembang, 2023

Berdasarkan tabel 3 diatas, CV Panca Textile Sriwijaya Palembang memiliki beberapa mesin yang digunakan yaitu mesin bordir, mesin jahit, mesin obras, mesin overdek dan screen sablon yang memiliki kapasitas produksi perhari sebanyak 200 unit, kemudian untuk mesin kancing dan mesin potong masing- masing memiliki kapasitas produksi sebanyak 100 unit dan 300 unit perharinya. Sedangkan untuk produksi perhari yang dikerjakan rata-rata sebanyak 100 unit perharinya, jadi dengan jumlah produksi produk yang dikerjakan lebih kecil dari pada kapasitas mesin sendiri maka kapasitas mesin memiliki kapasitas menganggur sebanyak 750 unit/harinya. Untuk mesin bordir, mesin jahit, mesin obras, mesin overdek, screen sablon sebanyak 100 unit sedangkan untuk mesin kancing dan mesin potong masing-masing sebanyak 50 unit dan 200 unit.

Selain mesin yang digunakan pada CV Panca Textile Sriwijaya Palembang sebagai alat penolong untuk mengerjakan proses produksi terdapat juga tenaga kerja yang diperlukan. Berikut informasi mengenai kapasitas tenaga kerja pada CV Panca Textile Sriwijaya Palembang.

Tabel 4 Daftar Kapasitas Tenaga Kerja

No	Bagian produksi	Jumlah Tenaga Kerja	Jadwal Kerja/Bulan	Produksi Kerja/Bulan	Kapasitas Tenaga Kerja Menganggur
1	Desain	1	24 Hari	7 Hari	17 Hari
2	Potong	2	24 Hari	7 Hari	17 Hari
3	Jahit	8	24 Hari	7 Hari	17 Hari
4	Bordir	4	24 Hari	7 Hari	17 Hari
5	Sablon	2	24 Hari	7 Hari	17 Hari
6	Finisher	3	24 Hari	7 Hari	17 Hari

Sumber: Data CV Panca Textile Sriwijaya Palembang, 2023

Berdasarkan tabel 4 diatas, bahwa CV Panca Textile Sriwijaya Palembang memiliki 1 tenaga kerja bagian desain, 2 tenaga kerja bagian potong, 8 tenaga kerja bagian jahit, 4

tenaga kerja bagian bordir, 2 tenaga kerja bagian sablon dan 3 tenaga kerja bagian finisher. Semua tenaga kerja tersebut memiliki jadwal kerja selama 24 hari dalam sebulan, dengan jam kerja selama 12 jam perharinya. Waktu pengerjaan produksi yang dilakukan oleh tenaga kerja dari semua bagian secara normal menggunakan waktu selama 7 hari dalam sebulan, sehingga tenaga kerja yang menganggur sebanyak 17 hari.

Perusahaan selama ini belum bisa menentukan lebih jelas mengenai pengambilan keputusan pada penjualan pesanan khusus. Seiring dengan meningkatnya penjualan atas pesanan khusus, perusahaan tidak dapat menentukan apakah penjualan atas pesanan khusus berdampak positif atau tidak bagi perusahaan, sehingga hal ini merupakan permasalahan yang menjadi perhatian penting bagi perusahaan yaitu untuk mengambil keputusan menerima atau menolak atas pesanan khusus dengan harga yang berbeda dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur pada Perusahaan. Berdasarkan jumlah dari pesanan khusus yang sangat tinggi dan adanya kapasitas menganggur pada perusahaan maka tim PKM tertarik untuk melakukan analisis Biaya Relevan dalam Pengambilan Keputusan Menerima atau Menolak Pesanan Khusus pada CV Panca Textile Sriwijaya Palembang.

2. METODE

Terkait tentang klasifikasi biaya, perhitungan biaya relevan, dan pengklasifikasian biaya relevan adalah bagian dari diskusi di CV Panca Textile Sriwijaya Palembang tentang menerima atau menolak pesanan khusus untuk kemeja American Drill, kaos Cotton Combed, dan kaos Polyester (PE). Penulis memilih tiga produk di atas karena konsumen paling sering membeli barang-barang ini. Data perusahaan dari februari 2023 digunakan oleh penulis dalam laporan akhir ini.

Data primer yang digunakan adalah temuan penulis dari wawancara dengan pimpinan dan karyawan CV Panca Textile Sriwijaya Palembang tentang sejarah perusahaan dan kegiatan operasionalnya. Data sekunder terdiri dari biaya seperti bahan baku, upah karyawan, overhead pabrik, aset tetap, dan struktur organisasi. Proses pengumpulan data terdiri dari wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Hasil wawancara memperjelas informasi yang diperoleh dari pimpinan dan karyawan CV Panca Textile Sriwijaya Palembang tentang aset tetap, sejarah perusahaan, struktur organisasi, biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan overhead pabrik. Sebagai bahan analisis, penulis menggunakan teknik observasi kedua untuk melakukan pengamatan langsung pada CV Panca Textile Sriwijaya Palembang. Terakhir, metode dokumentasi, penulis mencatat tindakan yang terjadi selama proses pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

CV Panca Textile Sriwijaya Palembang adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam konveksi. Perusahaan menghasilkan pakaian secara massal dan menerima pesanan unik dari pelanggan. Analisis biaya yang relevan tidak digunakan oleh perusahaan saat membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus, sehingga perusahaan tidak tahu berapa banyak keuntungan atau kerugian yang didapat perusahaan ketika menerima pesanan khusus. Akibatnya, perusahaan sering menolak pesanan khusus dari pelanggan karena harga yang diminta pelanggan lebih rendah dari harga jual normal, yang akan membuat perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan yang masih memiliki kapasitas untuk menganggur harus mempertimbangkan pesanan seperti ini. Perusahaan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka dan meningkatkan keuntungan mereka.

Perusahaan menerima pesanan khusus 234 pcs kemeja american drill, 540 pcs kaos cotton combet dan 226 pcs kaos polyester (PE) pada bulan Februari 2023. Pesanan khusus tersebut dipesan oleh pelanggan dengan harga dibawah harga normal, hal ini menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya diluar dari biaya yang seharusnya dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi produk tersebut. Untuk mengetahui manfaat perhitungan biaya relevan serta untuk mengetahui tepat atau tidaknya pengambilan keputusan terhadap pesanan khusus tersebut, maka akan melakukan pembahasan mengenai perhitungan biaya relevan terhadap pesanan khusus:

Analisis Klasifikasi Biaya

Penulis melakukan analisis pada pengklasifikasian biaya menggunakan teori Husain (2022), yang mengklasifikasikan biaya berdasarkan biaya produksi. Biaya yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang siap untuk dijual dikenal sebagai biaya produksi adalah: (1) Biaya Bahan Baku Langsung; (2) Biaya Tenaga Kerja Langsung, dan; (3) Biaya Overhead Pabrik.

Analisis Biaya Relevan dan Tidak Relevan

Informasi tentang biaya yang relevan digunakan saat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Biaya yang relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa depan atau di masa depan karena setiap pilihan yang tersedia. Biaya yang relevan memengaruhi pengambilan keputusan, jadi harus dipertimbangkan saat membuat keputusan. Analisis biaya relevan sangat penting untuk mengkategorikan biaya apa saja yang termasuk ke dalam biaya relevan dan biaya tidak relevan saat membuat keputusan tentang pesanan khusus. Jika biaya tersebut berbeda dari pilihan lain, biaya tersebut dianggap relevan untuk keputusan tertentu. Biaya tetap, seperti biaya overhead tidak langsung, dianggap tidak relevan karena tidak mudah diidentifikasi dan tidak terkait dengan biaya produksi per unit atau aktivitas. Analisis biaya relevan dan tidak relevan untuk 234 kemeja American drill, 540 kaos cotton combet, dan 226 kaos polyester (PE) dilakukan pada CV Panca Textile Sriwijaya Palembang, berdasarkan teori Siregar et al. (2017:370).

Untuk memproduksi 234 pcs kemeja *american Drill* menggunakan biaya relevan senilai Rp 17.783.799. Biaya-biaya relevan tersebut adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menerima pesanan khusus tersebut dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya penyusutan aset tetap termasuk ke dalam biaya tidak relevan atau biaya tetap karena biaya tersebut tidak dapat dihindari oleh perusahaan meskipun perusahaan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Untuk memproduksi 234 pcs kemeja *american Drill* terdapat biaya yang tidak relevan senilai Rp 1.057.528.

Untuk memproduksi 540 pcs kaos *cotton combet* menggunakan biaya relevan senilai Rp 22.870.576. Biaya-biaya relevan tersebut adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menerima pesanan khusus tersebut dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya penyusutan aset tetap termasuk ke dalam biaya tidak relevan atau biaya tetap karena biaya tersebut tidak dapat dihindari oleh perusahaan meskipun perusahaan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Untuk memproduksi 540 pcs kaos *cotton combet* terdapat biaya yang tidak relevan senilai Rp 1.759.681.

Untuk memproduksi 226 pcs kaos *polyester* (PE) menggunakan biaya relevan senilai Rp 7.180.136. Biaya-biaya relevan tersebut adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menerima pesanan khusus tersebut dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya penyusutan aset tetap termasuk ke dalam biaya tidak relevan atau biaya tetap karena biaya tersebut tidak dapat dihindari oleh perusahaan meskipun perusahaan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Untuk memproduksi 226 pcs kaos *polyester* (PE) terdapat biaya yang tidak relevan senilai Rp 897.015.

Analisis Perhitungan Biaya Relevan Menerima atau Menolak atas Pesanan Khusus

Apakah pesanan khusus harus diterima atau ditolak adalah masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan. Pesanan: Pesanan seperti ini sering menarik perhatian, terutama ketika perusahaan menggunakan kapasitas produksi maksimalnya. Karena dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan, keputusan yang diambil harus tepat. Analisis biaya relevan atas pesanan khusus harus memperhitungkan semua biaya yang benar-benar berubah sebagai akibat dari pesanan tersebut. Biaya yang relevan adalah biaya yang akan berubah antara menerima atau menolak pesanan khusus, dan ini harus dipertimbangkan saat membuat keputusan. Karena mereka memainkan peran penting dalam mengevaluasi keuntungan dan kerugian, informasi tentang biaya yang relevan sangat penting untuk pengampilan keputusan. Oleh karena itu, perhitungan biaya yang relevan membantu perusahaan mengendalikan biaya dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Perhitungan biaya yang relevan untuk pesanan khusus berdasarkan teori Siregar et al. (2013:370) disajikan di sini.

Tabel 5 Perhitungan Biaya Relevan atas Pesanan Khusus Untuk 234 Pcs kemeja American Drill Periode Februari 2023

<u>Keterangan</u>	<u>Menerima (Rp)</u>	<u>Menolak (Rp)</u>	<u>Manfaat Jika Menerima (Rp)</u>
<u>Pendapatan Relevan</u>	29.250.000	-	29.250.000
<u>Biaya Relevan</u>			
<u>Kain American Drill</u>	10.530.000	-	10.530.000
<u>Bahan Kerah</u>	42.000	-	42.000
<u>Benang Jahit</u>	32.000	-	32.000
<u>Bagian Desain</u>	468.000	-	468.000
<u>Bagian Potong</u>	468.000	-	468.000
<u>Bagian jahit</u>	3.276.000	-	3.276.000
<u>Bagian Bordir</u>	2.340.000	-	2.340.000
<u>Bagian Finishing</u>	468.000	-	468.000
<u>Benang Bordir</u>	48.000	-	48.000
<u>Kain Kapas untuk Bordiran</u>	27.000	-	27.000
<u>Kancing</u>	80.000	-	80.000
<u>Biaya Listrik</u>	4.799	-	4.799
<u>Total Biaya Relevan</u>	17.783.799	-	17.783.799
Total	11.466.201	-	11.466.201

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa apabila perusahaan menerima pesanan khusus 234 pcs kemeja american drill dengan harga yang ditawarkan senilai Rp 125.000/pcs akan mendapatkan penghasilan senilai Rp 29.250.000. Jumlah biaya relevan yang harus dikeluarkan untuk 234 pcs kemeja american drill senilai Rp 17.783.799. Selisih antara penghasilan dan biaya relevan yang digunakan menghasilkan laba senilai Rp 11.466.201

sedangkan jika perusahaan menolak pesanan khusus tersebut maka perusahaan tidak akan memperoleh laba dan tidak juga mengeluarkan biaya.

Tabel 6 Perhitungan Biaya Relevan atas Pesanan Khusus Untuk 540 Pcs Kaos Cotton Combet Periode Februari 2023

<u>Keterangan</u>	<u>Menerima (Rp)</u>	<u>Menolak (Rp)</u>	<u>Manfaat Jika Menerima (Rp)</u>
<u>Pendapatan Relevan</u>	37.800.000	-	37.800.000
<u>Biaya Relevan</u>			
Kain <i>Cotton Combet</i>	16.200.000	-	16.200.000
<u>Benang Jahit</u>	72.000	-	72.000
Bagian Desain	540.000	-	540.000
Bagian <u>Potong</u>	1.080.000	-	1.080.000
Bagian jahit	2.160.000	-	2.160.000
Bagian Sablon	1.620.000	-	1.620.000
Bagian Finishing	540.000	-	540.000
Tinta Sablon	180.000	-	180.000
<u>Cairan Afdruk</u>	412.500	-	412.500
<u>Kertas Film</u>	55.000	-	55.000
<u>Biaya Listrik</u>	11.076	-	11.076
<u>Total Biaya relevan</u>	22.870.576	-	22.870.576
Total	14.929.424	-	14.929.424

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa apabila perusahaan menerima pesanan khusus 540 pcs kaos cotton combet dengan harga yang ditawarkan senilai Rp 70.000/pcs akan mendapatkan penghasilan senilai Rp 37.800.000. Jumlah biaya relevan yang harus dikeluarkan untuk 540 pcs kaos cotton combet senilai Rp 22.870.576. Selisih antara penghasilan dan biaya relevan yang digunakan menghasilkan laba senilai Rp 14.929.424 sedangkan jika perusahaan menolak pesanan khusus tersebut maka perusahaan tidak akan memperoleh laba dan tidak juga mengeluarkan biaya.

Tabel 7. Perhitungan Biaya Relevan atas Pesanan Khusus Untuk 226 Pcs Kaos polyester (PE) Periode Februari 2023

<u>Keterangan</u>	<u>Menerima (Rp)</u>	<u>Menolak (Rp)</u>	<u>Manfaat Jika Menerima (Rp)</u>
<u>Pendapatan Relevan</u>	13.560.000	-	13.560.000
<u>Biaya Relevan</u>			
Kain <i>Polyester</i>	4.407.000	-	4.407.000
<u>Benang Jahit</u>	30.000	-	30.000
Bagian Desain	226.000	-	226.000
Bagian <u>Potong</u>	452.000	-	452.000
Bagian jahit	904.000	-	904.000
Bagian Sablon	678.000	-	678.000
<u>bagian Finishing</u>	226.000	-	226.000
Tinta Sablon	45.000	-	45.000
<u>Cairan Afdruk</u>	187.500	-	187.500
<u>Kertas Film</u>	20.000	-	20.000
<u>Biaya Listrik</u>	4.636	-	4.636
<u>Total Biaya relevan</u>	7.180.136	-	7.180.136
Total	6.379.864	-	6.379.864

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa apabila perusahaan menerima pesanan khusus 226 pcs kaos polyester (PE) dengan harga yang ditawarkan senilai Rp 60.000/pcs akan mendapatkan penghasilan senilai Rp 13.560.000. Jumlah biaya relevan yang harus dikeluarkan untuk 226 pcs kaos PE senilai Rp 7.180.136. Selisih antara penghasilan dan biaya relevan yang digunakan menghasilkan laba senilai Rp 6.379.864 sedangkan jika

Perusahaan menolak pesanan khusus tersebut maka perusahaan tidak akan memperoleh laba dan tidak juga mengeluarkan biaya.

Analisis Perbandingan Laba Harga Pesanan dengan Harga Normal

Harga khusus adalah harga yang ditawarkan kepada pelanggan dalam situasi tertentu, seperti pesanan dalam jumlah besar, pelanggan korporat, atau pelanggan yang membeli produk dalam jumlah besar, dan harga normal adalah harga standar atau harga tetap yang diberikan perusahaan kepada semua pelanggan yang membeli produk tanpa ada penawaran khusus. Hasil penjualan produk normal dan produk pesanan khusus akan menghasilkan harga jual dan laba yang berbeda juga. Harga khusus adalah taktik pemasaran yang digunakan untuk menarik pelanggan. Produk pesanan khusus dijual dengan harga di bawah harga normal, sedangkan produk normal dijual dengan harga jual normal. Perbedaan antara laba harga normal dan laba harga pesanan CV Panca Textile Sriwijaya Palembang disajikan di sini.

Tabel 8. Perbandingan Laba Harga Pesanan dengan Harga Normal Untuk 234 Pcs kemeja American Drill Periode Februari 2023

<u>Keterangan</u>	<u>Harga Pesanan (Rp)</u>	<u>Harga Normal (Rp)</u>
<u>Pendapatan Relevan</u>	29.250.000	30.420.000
<u>Biaya Relevan</u>		
Kain American Drill	10.530.000	10.530.000
Bahan Kerah	42.000	42.000
Benang Jahit	32.000	32.000
Bagian Desain	468.000	468.000
Bagian Potong	468.000	468.000
Bagian jahit	3.276.000	3.276.000
Bagian Bordir	2.340.000	2.340.000
Bagian Finishing	468.000	468.000
Benang Bordir	48.000	48.000
Kain Kapas untuk Bordiran	27.000	27.000
Kancing	80.000	80.000
Biaya Listrik	4.799	4.799
<u>Total Biaya Relevan</u>	<u>17.783.799</u>	<u>17.783.799</u>
Laba	11.466.201	12.636.201

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa penjualan 234 pcs kemeja American drill dengan harga normal dan harga pesanan khusus memperoleh laba yang berbeda. Penjualan dengan harga normal mendapatkan laba yang lebih tinggi senilai Rp 1.170.000 dibandingkan penjualan dengan harga pesanan khusus, laba tersebut di dapat dari selisih antara pendapatan penjualan dengan harga normal dikurangi pendapatan dengan harga pesanan khusus. Jadi perusahaan masih bisa menerima pesanan khusus walaupun labanya lebih kecil dibandingkan pesanan normal selagi perusahaan masih mendapatkan laba dari pesanan tersebut. Selain itu, perusahaan bisa memanfaatkan kapasitas menganggur untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan kegiatan operasional perusahaannya tetap berjalan.

Tabel 9 Perbandingan Laba Harga Pesanan dengan Harga Normal Untuk 540 Pcs Kaos Cotton Combet Periode Februari 2023

<u>Keterangan</u>	<u>Harga Pesanan (Rp)</u>	<u>Harga Normal (Rp)</u>
<u>Pendapatan Relevan</u>	37.800.000	48.600.000
<u>Biaya Relevan</u>		
Kain <i>Cotton Combet</i>	16.200.000	16.200.000
<u>Benang Jahit</u>	72.000	72.000
Bagian Desain	540.000	540.000
<u>Bagian Potong</u>	1.080.000	1.080.000
<u>Bagian jahit</u>	2.160.000	2.160.000
Bagian Sablon	1.620.000	1.620.000
Bagian Finishing	540.000	540.000
Tinta Sablon	180.000	180.000
<u>Cairan Afdruk</u>	412.500	412.500
<u>Kertas Film</u>	55.000	55.000
<u>Biaya Listrik</u>	11.076	11.076
Total <u>Biaya Relevan</u>	22.870.576	22.870.576
Laba	14.929.424	25.729.424

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa penjualan 540 pcs kaos cotton combet dengan harga normal dan harga pesanan khusus memperoleh laba yang berbeda. Penjualan dengan harga normal mendapatkan laba yang lebih tinggi senilai Rp 10.800.000 dibandingkan penjualan dengan harga pesanan khusus, laba tersebut di dapat dari selisih antara pendapatan penjualan dengan harga normal dikurangi pendapatan dengan harga pesanan khusus. Jadi perusahaan masih bisa menerima pesanan khusus walaupun labanya lebih kecil dibandingkan pesanan normal selagi perusahaan masih mendapatkan laba dari pesanan tersebut. Selain itu, perusahaan bisa memanfaatkan kapasitas menganggur untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan kegiatan operasional perusahaannya tetap berjalan.

Tabel 10. Perbandingan Laba Harga Pesanan dengan Harga Normal Untuk 226 Pcs Kaos polyester (PE) Periode Februari 2023

<u>Keterangan</u>	<u>Harga Pesanan (Rp)</u>	<u>Harga Normal (Rp)</u>
<u>Pendapatan Relevan</u>	13.560.000	14.690.000
<u>Biaya Relevan</u>		
Kain Polyester	4.407.000	4.407.000
Benang Jahit	30.000	30.000
Bagian Desain	226.000	226.000
Bagian Potong	452.000	452.000
Bagian jahit	904.000	904.000
Bagian Sablon	678.000	678.000
bagian Finishing	226.000	226.000
Tinta Sablon	45.000	45.000
Cairan Afdruk	187.500	187.500
Kertas Film	20.000	20.000
Biaya Listrik	4.636	4.636
<u>Total Biaya Relevan</u>	7.180.136	7.180.136
Laba	6.379.864	7.509.864

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 10, menunjukkan bahwa penjualan 226 pcs kaos polyester (PE) dengan harga normal dan harga pesanan khusus memperoleh laba yang berbeda. Penjualan dengan harga normal mendapatkan laba yang lebih tinggi senilai Rp 1.130.000 dibandingkan penjualan dengan harga pesanan khusus, laba tersebut di dapat dari selisih antara pendapatan penjualan dengan harga normal dikurangi pendapatan dengan harga pesanan khusus. Jadi perusahaan masih bisa menerima pesanan khusus walaupun labanya lebih kecil dibandingkan pesanan normal selagi perusahaan masih mendapatkan laba dari pesanan tersebut. Selain itu, perusahaan bisa memanfaatkan kapasitas menganggur untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan kegiatan operasional perusahaannya tetap berjalan. Berikut disajikan laba rugi atas pesanan khusus 234 pcs Kemeja American Drill, 540 pcs Kaos Cotton Combet dan 226 Kaos Polyester (PE) pada CV Panca Textile Sriwijaya Palembang.

Tabel 11 Laporan Laba Rugi Pengambilan Keputusan Menerima atau Menolak atas Pesanan Khusus 234 pcs Kemeja American Drill, 540 pcs Kaos Cotton Combet dan 226 pcs Kaos Polyester Periode februari 2023

<u>Nama Akun</u>	<u>Pesanan Normal (Rp)</u>	<u>Pesanan Khusus (Rp)</u>	<u>Total (Rp)</u>
<u>Pendapatan</u>	282.705.000	80.610.000	363.315.000
HPP	197.638.800	47.814.000	245.452.800
Laba Kotor	85.066.200	32.796.000	117.862.200
<u>Biaya Operasional</u>	13.967.400	3.734.735	17.702.135
<u>Laba Bersih</u>	71.098.800	29.061.265	100.160.065

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa CV Panca Textile Sriwijaya Palembang memperoleh laba bersih sebesar Rp 100.160.065 karena menerima pesanan khusus. Namun, jika CV Panca Textile Sriwijaya Palembang menolak pesanan khusus tersebut perusahaan hanya memperoleh laba bersih sebesar Rp71.098.800. selisih dari laba bersih karena menerima pesanan khusus tersebut adalah sebesar Rp 29.061.265 (Rp 100.160.065-Rp 71.098.800).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perhitungan maka kesimpulan yang didapat meliputi: (1) Analisis biaya relevan membantu alokasi biaya perusahaan atas pesanan khusus yang tidak sesuai. Dengan bantuan analisis ini, penulis mengklasifikasikan biaya relevan dan tidak relevan, menghitung biaya penyusutan aset tetap, membebani biaya sewa gedung, dan membebani biaya listrik, sehingga menghasilkan klasifikasi biaya produksi atas pesanan yang diterima dengan tepat dan akurat, dan; (2) Hasil analisis perhitungan laba rugi menerima atau menolak pesanan tertentu. Perusahaan akan memperoleh laba tambahan sebesar Rp 29.061.265 jika pesanan khusus untuk tiga jenis produk tersebut diterima, menambah total laba perusahaan sebesar Rp 100.160.065. Jika pesanan khusus ini ditolak, perusahaan hanya akan memperoleh laba sebesar Rp 71.098.800.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, Zaenal & M Rizqi Padma Negara. 2021. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasibuan, Abdul Nasser & Rahmad Annam. 2021. *Akuntansi Manajemen*. Medan: CV Merdeka Kreaasi Group.
- Husain, Fauziah. 2022. *Akuntansi Biaya*. Gorontalo: CV Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Kamaruddin, Ahmad. 2020. *Akuntansi Manajemen. Dasar-dasar, Konsep, Biaya dan Pengambilan Keputusan*. Edisi Revisi ke Delapan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurdhi, Nugthoh Arfawi., Herie Saksono., Rihfenti Ernayani., Asri ady Bakri. 2023. *Manajemen Sains*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Mulyadi. 2018. *Akuntansi Biaya*. Edisi 5. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muliyati., Rita Dwi Putri., Ari Purwanti., Anna Sofia Atichasari. 2022. *Akuntansi Manajemen*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Nurbawani. 2021. *Akuntansi Manajemen*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Pertiwi, Putri., Indriyana Puspitosari., Fitri Laela Wijayati. 2020. *Pengantar Akuntansi Lanjutan*. Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers.
- Politeknik Negeri Sriwijaya. 2019. *Pedoman Penulisan Laporan Akhir (LA)*. Jurusan Akuntansi Palembang.
- Purba, Djahotman & Novdin M. Sianturi. 2021. *Akuntansi Manajemen untuk Ekonomi dan Teknik*. Jawa tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Ramdhani, Dadah., Merida., Ai Hendrani., Suheri. 2020. *Akuntansi Biaya Konsep dan Implementasi di Industri manufaktur*. Yogyakarta: CV Markumi.
- Rudianto. 2017. *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Sanusi, A. 2017. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

- Setiawan, Temy. 2020. *Mahir Akuntansi Belajar Cepat Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Siregar,B., Suropto, B., Hapsoro, D., Widodo, L., & Biyanto, F. 2017. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV. OK
- Triani, Mike., Eka Hendrayani., Andria Ningsih. 2022. *Modul Akuntansi Manajemen*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ulum, Miftahul & Diana Rahmawati. 2020. *Kewirausahaan Berbasis Teknologi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Witjaksono, Armanto. 2020. *Akuntansi Biaya*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: YKPN.